

ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Узбекова Дильшода Тулкиновна

Магистр Ташкентского государственного юридического университета

В современном мире информационные технологии (ИТ) становятся неотъемлемой частью всех сфер жизни, включая правоохранительные органы и процесс раскрытия преступлений. Их применение значительно изменяет подходы к расследованию, повышая эффективность работы правоохранительных структур и улучшая качество собираемой информации.

Одной из ключевых функций ИТ в раскрытии преступлений является сбор и анализ больших объемов данных. Современные системы позволяют обрабатывать информацию из различных источников: социальных сетей, баз данных, видеонаблюдения и других цифровых ресурсов. Это дает возможность выявлять закономерности, анализировать поведение подозреваемых и находить связи между различными фигурантами дел.

Практика показывает, что функционирование любой правовой системы тесно связано с использованием и обработкой информации. Одним из ключевых условий эффективной работы органов предварительного следствия является быстрое и систематическое накопление достоверной, достаточной и проанализированной информации, что способствует созданию информационной модели преступления¹. В настоящее время многие процессуалисты и криминалисты сосредоточены на исследованиях в этой области. Это связано с тем, что расследование новых видов преступлений

¹ Муродов Б., Хушвактова Н (2022). Сотрудничество с общественностью при расследовании преступлений в сфере информационных технологий. Противодействие правонарушениям в сфере цифровых технологий и вопросы организационно-правового обеспечения информационной безопасности, 1(01), 124–135.

требует разработки новых методик и тактик проведения следственных действий.

Информационная модель преступной деятельности, также известная как криминалистическая характеристика преступлений, представляет собой систему описания криминалистически значимых признаков определенного рода или вида преступлений. Эта модель предоставляет информацию о преступлениях данной группы, способах их совершения и сокрытия, личности преступника, механизме преступной деятельности и других обстоятельствах. Основная цель такой модели заключается в обеспечении успешного раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Методологическое назначение информационной модели состоит в том, что она служит информационной основой для разработки частных методик расследования преступлений.

С развитием информационных технологий наряду с положительными аспектами этой сферы также растет и киберпреступность. Киберпреступность представляет собой совокупность преступлений, совершаемых в киберпространстве с использованием программного обеспечения и технических средств. Целью таких преступлений является завладение информацией, ее изменение, уничтожение или взлом информационных систем и ресурсов. Киберпространство, в свою очередь, является виртуальной средой, созданной с помощью информационных технологий.

Так Центр кибербезопасности МВД отметил рост преступности в киберпространстве в несколько раз². Также были выделены основные техники, которыми пользуются кибермошенники:

² Выступление представителя центра кибербезопасности МВД Республики Узбекистан Саидкамола Садыкова в АИМК 22 февраля 2022 года. <https://uz24.uz/ru/articles/sposobi-moshennikov>

В 34% случаев пользователей заманивали на фейковые сайты предложениями материальной помощи, онлайн-кредита или сообщениями о выигрыше, чтобы получить у них данные карты;

22% мошенников получали от пострадавших авансовые платежи по сделкам, но не выполняли своих обязательств и не возвращали деньги;

17% получали данные карт от владельцев по телефону, представляясь им как сотрудники служб безопасности банков или платёжных сервисов;

14% случаев связаны с раскрытием номера и кода карты на площадках онлайн-торговли;

9% — преступления через фейковые финансовые онлайн-биржи (Binance и другие);

4% — получение подтверждающего кода при сборе денег на совершение обряда умры.

Кроме этого, с помощью информационных технологий могут осуществляться кибер угрозы деятельности и безопасности участников уголовного процесса³.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О кибербезопасности», расследование инцидентов кибербезопасности является одной из ключевых задач обеспечения правопорядка. Эти инциденты расследуются уполномоченными государственными органами или должностными лицами, ответственными за обеспечение кибербезопасности. Владелец информационного ресурса или системы, в которой произошел инцидент, может провести расследование самостоятельно, если обладает необходимыми ресурсами и техническими возможностями. При этом результаты расследования должны быть сообщены уполномоченному

³ Хушвактова Н.А. Prospects for ensuring the safety of public memberships incriminal proceedings// An International German Journal World Bulletin of Management and Law (WBML) (ISSN (E) –2749-3601) Published: Volume-12, July-2022 | Pages: 207-209

государственному органу. Однако отсутствие своевременного доступа к важной информации, необходимой для оперативного и полного раскрытия преступления, приводит к нарушению процессуальных сроков в деятельности органов предварительного следствия и препятствует всестороннему и быстрому расследованию обстоятельств, требующих доказательств.

В связи с этим Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел предложили внедрить Единую информационную систему «Электронное дознание и предварительное следствие» (далее — Единая следственная информационная система). Эта система предусматривает следующие механизмы цифровизации деятельности органов дознания и предварительного следствия, а также досудебного производства:

1. Оперативный обмен информацией между государственными органами и организациями для обеспечения быстрого получения данных, необходимых для рассмотрения заявлений, сообщений и других сведений о преступлениях на стадии досудебного производства, а также для проведения дознания и предварительного следствия по уголовным делам.

2. Отправка постановлений, поручений, указаний и других уведомлений дознавателей и следователей в соответствующие государственные органы и организации в форме электронных документов, а также получение ответов на них аналогичным способом.

3. Своевременное наложение ареста на имущество подозреваемых и обвиняемых с использованием информационно-коммуникационных технологий в целях возмещения материального ущерба, причиненного преступными действиями, и повышения эффективности этих мер, а также применение установленных законодательством ограничительных мер в отношении разыскиваемых обвиняемых.

В целях укрепления законности и правопорядка в стране, обеспечения мира и спокойствия населения посредством создания целостной системы информационно-коммуникационных технологий для органов предварительного следствия и борьбы с преступностью, а также организации эффективной деятельности и внедрения современных методов работы органов внутренних дел, была утверждена единая политика по использованию информационных технологий и обеспечению информационной безопасности в органах внутренних дел. В рамках данной политики предусматриваются следующие меры:

1. Совершенствование локальных сетей и создание единой защищенной корпоративной сети органов внутренних дел.

2. Разработка и внедрение единой системы защищенной электронной почты и электронного документооборота в органах внутренних дел, включая разработку программного обеспечения, закупку сетевого и иного оборудования, монтаж и ввод в эксплуатацию.

3. Разработка Программы по внедрению систем видеонаблюдения на улицах и других общественных местах с подключением камер к единой электронной системе розыска правоохранительных органов.

4. Совершенствование взаимодействия органов внутренних дел с операторами связи в получении сведений и справок, необходимых для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

5. Разработка и внедрение: единого защищенного служебного портала сотрудников органов внутренних дел для обеспечения их необходимой информацией из всех систем в пределах своих полномочий; автоматизированной информационно-поисковой системы формирования централизованного информационного ресурса Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.

Информационные технологии позволяют решать множество задач, включая создание процессуальных документов, получение информации по запросам, анализ процессуальных материалов, поиск необходимых сведений в уголовных делах, а также сбор данных о участниках уголовного процесса. Они также помогают в анализе и выявлении связей между фигурантами дела, получении информации о вещественных доказательствах, исследовании данных о преступных эпизодах и обеспечении сохранности документов.

Таким образом, информационные технологии играют важную роль в раскрытии преступлений, значительно улучшая процессы сбора и анализа информации, а также повышая эффективность работы правоохранительных органов. Однако с их использованием связаны и определенные вызовы, требующие внимательного отношения к вопросам этики и правовой ответственности. Важно находить баланс между использованием технологий для повышения безопасности и защитой прав граждан, что является залогом успешного функционирования правовой системы в современном обществе.

Учитывая все это, можно с уверенностью утверждать, что информационные технологии играют ключевую роль не только в расследовании преступлений, но и в их предупреждении, профилактике и других мерах по обеспечению правопорядка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Закон Республики Узбекистан «О кибербезопасности» ЗРУ No764 от 15 апреля 2022 года <https://lex.uz/ru/docs/59606092>.
2. Постановление президента Республики Узбекистан «О мерах по внедрению единой системы межведомственного электронного взаимодействия в досудебном производстве» ПП No105 от 28 января 2022 года <https://lex.uz/ru/docs/58404683>.

3. Указ Президента Республики Узбекистан УП No5005 «О мерах по коренному повышению эффективности деятельности органов внутренних дел, усилению их ответственности за обеспечение общественного порядка, надёжной защиты прав, свобод и законных интересов граждан» от 10 апреля 2017 года <https://lex.uz/docs/31598254>.

4. Муродов Б., Хушвактова Н. (2022). Сотрудничество с общественностью при расследовании преступлений в сфере информационных технологий.

5. Противодействие правонарушениям в сфере цифровых технологий и вопросы организационно-правового обеспечения информационной безопасности, 1(01), 124–135.

6. Analysis of world scientific views International Scientific Journal 2023 Vol1 Issue 7 IF (Impact Factor) 8.2 / 2023 <https://academics.uz/index.php/awsit635>.

7. Выступление представителя центра кибербезопасности МВД Республики Узбекистан Саидкамола Садыкова в АИМК 22 февраля 2022 года. <https://uz24.uz/ru/articles/sposobi-moshennikov6>.

8. Хушвактова Н.А. Prospects for ensuring the safety of public memberships in criminal proceedings// An International German Journal World Bulletin of Management and Law (WBML) (ISSN (E) –2749-3601) Published: Volume-12, July-2022 | Pages: 207-209.